

ПРИНЦИПЫ СЕМАНТИЗАЦИИ АРМЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ АНТРОПОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ XX В.)

ОГАННИСЯН Г.А.

к.ф.н., доц. кафедры языков Армянского государственного экономического университета, РА, г.Ереван

***Аннотация.** Статья посвящена изучению принципов и механизмов семантизации армянских литературных антропонимов в художественных текстах XX в. Источником для исследования послужил русский перевод исторического романа армянской классической литературы Д.Демирчяна «Вардананк». В статье раскрывается содержание понятий «онимизация» и «апеллятивизация», описываются причины и механизмы взаимопереходов ИС и ИН. Значительное внимание уделяется выявлению семантических трансформаций антропонимических единиц, которые выполняют в исследуемом романе не только прямую номинативную, различительно-выделительную функции, но и функцию семантической емкости антропонима. В результате анализа выявлено, что выделенные антропонимические единицы формируют образность персонажа, актуализируют идею произведения, а через коннотативное наполнение функционируют как семантические маркеры, отражающие авторское отношение к персонажам.*

***Ключевые слова:** антропоним, именование, имя собственное, имя нарицательное, семантика, номинация, функция.*

Семантика имен собственных является одним из спорных и сложных вопросов в теории ономастики. Актуальность темы обусловлена многообразием точек зрения ученых, касающихся вопросов разграничения ИС и ИН, их взаимосвязи, общности и различия. Деревяго А.Н. считает, что основные мнения ученых можно сгруппировать в зависимости от того, признается ли учеными определенной внутренняя структура семантики, состоящая из денотативного, сигнификативного и прагматического компонентов (уровень языка или уровень речи) [Деревяго, 2008, с.68]. Однако «каждый из них специфично проявляет себя в семантике онима и предполагает необязательность аналогий с нарицательными именами» [Фролов, 1996, с. 35], что связывается с их выражением в языке и речи.

Поскольку имена собственные, подобно апелливам, являются единицами лексической системы языка, то в них также различают сигнификативный (понятийный), денотативный (предметный) и прагматический типы отношений, однако они имеют свои специфические особенности.

В первую очередь, можно выделить мнения ученых, согласно которым значение ИС на уровне языка – абстрактное, различительное, поскольку «его денотат присутствует в речевой ситуации или подразумевается» [Суперанская, 2002, с. 9], а на уровне речи – конкретное, индивидуальное и «формируется из признаков денотата и дополнительных коннотаций» [Разумова, 2002, с.8], соответственно, выполняет денотативную и прагматическую функции [Бакастова].

Неоднозначность влияния систем языка и речи/текста объясняется, по мнению А.Н.Деревяго, характером предметно-понятийного ядра значения. ИС ограничивается функцией обозначения и соотносится больше с денотатом, чем с сигнификатом, а эта неполноценность семантического плана «компенсируется объемом, структурированностью и определенностью прагмакомпонента, который завершает идентификацию и индивидуализацию образа» [Деревяго, 2008, с. 9]. Денотативное значение ИС соотносится с внеязыковыми, экстралингвистическими факторами» [Буштян, 1984, 118].

Е.В. Шерстюкова в плане уровней языка и речи отмечает, что семантическая структура ИС в языке является одноуровневой, то есть только именуется, а в ее состав входят как

денотативный компонент (лицо, обозначение рода, единичность и т.д.), так и сигнификативный компонент, который в языке не имеет значения. В речи семантическая структура ИС двухуровневая, то есть именуется и обозначает, поскольку в речи происходит эксплицитное выражение тех или иных фоновых характеристик, присущих ИС [Шерстюкова, 2011, с. 169]. Анализируя дифференциальные признаки значения и функционирования ИС и ИН с учетом уровней языка и речи, О.И. Фонякова приходит к выводу, что «содержание и объем денотативных значений ИС и ИН находятся в обратных отношениях, и в этом объективное различие их функционирования в языке и речи». Следовательно, «в семантике ИС постоянно взаимодействуют две стороны: общее от языка и частное от речи» [Фонякова 1990: 19].

Л.И. Андреева считает, что специфика значения литературных антропонимов выражается в первую очередь в особенностях денотативного значения, точнее в связи с субъектом или объектом. Она выделяет несколько особенностей: персонаж имеет «только ему принадлежащее имя», целенаправленный подбор имени (конкретность, индивидуализированность по возрасту, характеру, социальному положению) и сознательно ориентированная система наименований [Андреева, 1977, с.158].

Что касается сигнификативного аспекта ИС, то здесь мнения ученых расходятся.

Если идти по обычной схеме: сигнификат - денотат - коннотат, определяющей в общем виде структуру лексического значения, очевидно отсутствие ярко выраженного сигнификата. Его существование на уровне семы «человек» может оцениваться аналогично категориальной семе апеллятива. Другими словами, сигнификат антропонима лишь относит его к определенному разряду онома, не более того [Рут, 2001, стр.59]

Сигнификативное значение ИН отражается в связи с понятием, лежащим в основе лексического значения, а ИС – через отражение «нашего знания о существовании данного предмета и его отличии от других» [Ситюк, Кудина, 1987, с. 85]. Как утверждает Ю.А. Карпенко, ИС обозначает один предмет, выделяясь именем из группы однородных предметов, и, семантически уподобляясь другим собственным именам, теряет свою семантическую объемность, то есть здесь имеет место редукция семантики, дестимологизация. [Карпенко, 1984, с.8]. Аналогичную точку зрения выразила Е.В. Иванцова, отмечая, что сигнификативный компонент обязателен в структуре ИС, но представлен «в форме редуцированного понятийного содержания» и беднее, чем у ИН [Иванцова, 1998, с. 84]. А.Н. Деревяго подчеркивает, что ИС обретают свое значение и значимость только при установлении их связи с объектами и после становятся языковыми знаками, а без них - просто звукоподражание. [Деревяго, 2008, с.90]

Интересна точка зрения М.С.Горе о природе семантики антропонимов в художественном тексте. М.С.Горе, ссылаясь на Е.М.Верещагина, отмечает, что поскольку ИС это слово (хотя и специфическое) представляет собой лексему, имеет парадигму, а семема состоит из сем или семантических долей, то можно выделить «понятийные и непонятийные» семы антропонимов. Понятийные семы соотносятся с понятиями «фамилия, имя, отчество», указывая на мужской/женский пол. Непонятийные семантические доли являются отражением кумулятивной функции слов, т.е. знаний, закрепленных в обществе. [Горе, 1989, с. 148.]

Таким образом, можно отметить, что денотативная и сигнификативная соотнесенность слова являются двумя важными компонентами литературных антропонимов, из которых денотативный компонент связан с классом объектов или субъектов, сигнификативный выступает в редуцированной форме, связан с выявлением знаний о предмете, с определенными семами. Прагматический аспект ИС состоит «из бесконечного числа субъективных созначений и ассоциаций, возникающих на основе объективной информации о денотате» [Деревяго, 2008, с.91]

В структуре ИС учеными выделяется также коннотативный компонент. Л.М. Буштян вводит термин «ономастическая коннотация», подчеркивая их как «вторичные эмоционально-экспрессивные и содержательные наложения». При этом, оним вводится в текст именно ради

этих дополнительных оттенков, которые тем самым выдвигаются на первый план [Буштян 1984, с. 118-119]. О.И. Фоякова считает, что коннотативный компонент ИС намного шире, чем у ИН. В качестве примера приводит 40 демиинутивных вариантов самого распространенного личного имени Иван и свыше 50 разговорных форм имени Ольга, подчеркивая, что ИН не дает такого количества вариантов. В связи с этим в сфере коннотации он выделяет кроме языковых также текстообразующую и эстетическую функции. [Фоякова 1990: 17,19-20]

Специфика проявления денотативного, сигнификативного и структурного типов отношений, с точки зрения Л.И.Андреевой, способствует актуализации семантики литературного антропонима, благодаря которой имя входит в характеристику персонажа, а в удачных случаях как бы сливается с героем [Андреева, 1977, с.160].

Кроме номинации и идентификации, литературные антропонимы приобретают в тексте дополнительную смысловую нагрузку и являются «весьма экономичным средством непосредственной и косвенной характеристики персонажа, которая может раскрыться в контексте либо этимологически» [Фролов, 2005, с.226].

Основной особенностью литературных антропонимов Е.Л.Липихина считает целенаправленную семантизацию имени изображаемого объекта. При этом содержание поэтонима наполняется общекультурными и авторскими коннотациями, а в качестве заменителей ИС для обозначения характеристики персонажа используются апеллятивные идентификаторы, содержащие сведения о коммуникативно значимых качествах их носителей (лексика родства, возрастная характеристика, социальный статус, оценочная лексика и т.д.) [Липихина, 2003, с.8,9].

В художественном произведении кроме функции идентификации ИС приобретают новые, художественно-стилистические функции и поэтапно происходит сначала конкретизация, затем усложнение их значений в пределах микро- и макроконтеста, тем самым связь между ИС и референтом становится тесным и прочным. [Бакастова]. В результате возникает художественная семантизация литературных антропонимов. Говоря о художественной семантике ИС, Т.Бакастова подчеркивает, что каждая единица художественного произведения вносит свою долю в построение образно-семантического строя произведения [Бакастова].

Семантизация ИС в художественном тексте, по мнению О.И.Фояковой, проявляется в том, что оно обозначает на протяжении всего текста единственный референт – персонаж, приобретает функции текстовой скрепы за счет многократного повтора и способствует этим осуществлению общей когезии и антропоцентричности текста [Фоякова, 1990, с.28].

О.И. Фоякова к процессам семантизации относит онимизацию, апеллятивизацию, вторичную номинацию и семантическую конденсацию. «Переход ИН в контекстуальное ИС, его функциональный эквивалент» называется онимизацией. Она выражается употреблением прописной буквы в тексте, при этом обозначении персонажей, имя которых остается неизвестным на протяжении всего произведения, возникает вторичная номинация [Фоякова, 1990, с.31].

Ярким примером онимизации в романе «Вардананк» можно отметить такие именованья, как *Старшая госпожа*, *Старшая мать*, *Великая княгиня*, *Великая госпожа*, *Великая мать*, *Мать-госпожа*, которыми именуется мать главного героя романа Вардана Мамиконяна. В тексте: «*Старшая госпожа* была душой рода Мамиконянов, его совестью. Она была матерью полководца, которого почитали как святого даже в самых отдаленных уделах страны. Матери такого человека можно было говорить только правду» [Демирчян, 1985, с.318]. Автор с нескрываемым благоговением *Великой госпожой* (Մեծ տիկին) именуется мать полководца Вардана Мамиконяна, имя которой на протяжении всего романа остается неизвестным. По мере развития сюжета и раскрытия образа данные именованья насыщаются символическим смыслом, становятся собирательным образом матери, призывающей воинов встать на защиту Родины. Она была живым знаменем для своего народа, которая сопровождала доблестных

воинов и указывала им путь истинный, ей беспрекословно повиновались все. Даже враги, сторонники Васака, испытывали глубокое почтение и преклонялись перед ней. В тексте: «Встречей с матерью Спарапета был потрясен и Васак: он почувствовал, что перед ним стоит олицетворенная совесть армянского народа». [Демирчян, 1985, с.450]. Д.Демирчян стремится максимально точно и содержательно отразить внутреннюю сущность данного персонажа, величие «женщины из народа», подчеркивая глубину и многогранность образа, воплощая в ней национальное единство и сплоченность. В тексте: «С вооруженными людьми говорила мать, *Великая мать*, как бы *мать всей страны* посылала на бой своих любимых сыновей...» [Демирчян, 1985, с.686].

Апеллятивные идентификаторы, выступая как индивидуализирующие и характеризующие персонажа номинации, в тексте наполняются глубоким семантическим содержанием. Оценочно-характеризующий компонент данных именовании выражается прилагательными *великий*, *старший* и существительными *мать*, *госпожа*, *княгиня*. Они раскрываются контекстуально, входят в прагматическую оболочку антропонима, а сигнификативный компонент актуализирует семы, указывающие на социальный статус («госпожа», «княгиня»), иерархию («старшая»), величие, весомость и важность («великая») и родство («мать»). В более широком смысле их можно отнести к архетипу «Родина-мать», а основные признаки - мудрость, защита, почитание, преданность, духовное величие, воинственность.

В рамках сравнительного анализа оригинала романа и русского перевода выявлены значительные расхождения в именовании данного персонажа. В русском переводе романа наблюдается высокая вариативность номинации, в отличие от оригинала, где именование единообразное - Մեծ տիկին. Читателям этот персонаж представляется шестью вариантами именовании, оформленные как в оригинале, так и в переводном варианте романа прописными буквами. Этот прием переводческой трансформации направлен на усиление образной характеристики персонажа.

В исследуемом романе автор главного героя, Вардана Мамиконяна, наряду с подлинным ИС именуется Спарапетом (арм. «военачальник»), приобретающим и в оригинале и в переводе романа функцию антропонима. В тексте: «- Не называй меня Мамиконяном, зови меня *Спарапет* – и будет правильно! – с полуулыбкой отозвался Вардан». Нахарары еще долго слушали Спарапета, постепенно проникаясь новыми мыслями... [Демирчян, 1985, с. 130]. Наричательное слово спарапет (в переводе с древнеперс. *sparh* «армия»+ *pat* «начальник») означает «полководец, военачальник» [Гр.Ачарян, 1948, с.263]. Антропоним Спарапет, оформленный в романе с прописной буквы, часто сочетается с препозитивными апеллятивными идентификаторами *наш*, *ваш*, *свой*, *твой*, которые усиливают эмоционально-оценочное воздействие на читателя, обогащают коннотативное содержание антропонима, показывают авторское отношение к персонажу. В тексте: « — *Наш Спарапет* от народа не отречется! Аракэл пристально на него взглянул» [Демирчян, 1985, с.373]; «Страна Армянская, родная земля, с тобой будет непобедима несчастная мать *твоего Спарапета!*» [Демирчян, 1985, с.402]. « Артак и сам понимал, что он обязан подавить в себе тревогу за жизнь Анаит и стоять рядом со *своим Спарапетом*» [Демирчян, 1985, с.451]

В пространстве художественного текста антропоним Спарапет становится семантическим маркером в построении художественного образа, ключевой единицей в формировании идейного замысла произведения и играет важную роль в осмыслении и восприятии художественного образа. В тексте: «А кто сказал, что *мой Спарапет* — изменник?.. — с возмущением выкрикнул Давид, но, видя, что Зохран вперил в него угрожающий взгляд, с полными слез глазами вытянул шею и крикнул: — На, руби! Не пойду я против *моего Спарапета!*» [Демирчян, 1985, с.408] «Будем сражаться, *Спарапет!* Пойдем, сражаясь, из поколения в поколение: где-нибудь да блеснет свет и для нас». [Демирчян, 1985, с.498)

Важным при семантизации является также текстовое окружение антропонима, препозитивное/постпозитивное употребление апеллятивной лексики, семантически тесно связанное с антропонимом. Частое употребление именованного Спарапета с апеллятивными идентификаторами, представленными либо существительными, либо прилагательными «народ», «государь», «святой», «армянский», выполняют в тексте функции не только идентификации, но и характеристики или социальной атрибуции. Подобная экспрессивная маркированность создает обобщенный образ армянского народа и связывается с национальной и культурной идентичностью. В тексте: «Против *святого Спарапета* идете? Против страны Армянской?!» [Демирчян, 1985, с.767]. «Царь развернул и, увидев, что послание написано по-армянски, передал толмачу... «Царю Иверии от Спарапета армян Вардана Мамиконяна привет великий...» подпись - *Спарапет армян Вардан*» [Демирчян, 1985, с.186] «...о том славном *армянском* Спарапете, который и после смерти продолжал внушать ужас врагам» [Демирчян, 1985, с.427]. В рамках романа при этом наблюдается семантическая эквивалентность имени Спарапет понятию «народ». Данное именование выделяется в антропонимическом фоне произведения, приравнивается в художественном тексте к ИС и играет существенную роль в актуализации авторского замысла и текстообразовании романа.

В художественных текстах наблюдается обратный процесс, когда происходит деонимизация, употребление ИС в функции ИН. О.И. Фоякова называет этот процесс апеллятивизацией, носящий общеязыковой, универсальный характер и приводящий к образованию новых слов (браунинг, макинтош и др.). Это «отфамильное окказиональное слово приобретает обобщенно-нарицательный смысл», происходит смена референта (денотата) [Фоякова, 1990, с.32]. По мнению Е.В.Шерстюковой суть процесса апеллятивизации состоит в том, что ИС приобретают в речи сигнификативные значения, не свойственные им в языке, подвергаются семантическим преобразованиям и претерпевают важные качественные изменения, которые позволяют говорить о частичном, а иногда и полном сходстве таких ИС с именами нарицательными. [Шерстюкова, 2011, с.170]

Более обобщенное, собирательное наименование всех сторонников, примыкающих к полководцу Вардану Мамиконяну, в романе автор именуется *вардананк*, а к Васаку Мамиконяну - *васакианк*. В тексте: «Два враждебных друг другу течения наметились в стране. Одно, перекачиваясь из села в село, из города в город, несло пламенное слово, которое поднимало народные массы. Другое ползло тихо и скрытно, оставляя позади себя страх, сомнение, неверие и бессилие. Народ назвал эти два течения по именам их вождей: «*Вардананк*» и «*Васакианк*»» [Демирчян, 1985, с.234]. Коннотативная и деннотативная валентность имен Вардан и Васак в романе настолько значительна, что позитивные и отрицательные качества, присущие этим персонажам, переносятся на их приверженцев и сторонников, играя тем самым ключевую роль в смыслопорождении романа. В рамках исследуемого романа *вардананк* и *васакианк* выступают в качестве номинаций, репрезентирующих определенные группы людей, объединенных общностью идеи, а суф. *-анк* придает номинациям как положительную, так и отрицательную оценочную коннотацию. В романе наименование *вардананк* семантически приравнивается понятию «весь народ». В тексте: «Нам нужно убить не *Вардана*, а «*Вардананк*»! Но как убьешь народ?» [Демирчян, 1985, с.359]. *Васакианк* в тексте обретает негативную оценочную коннотацию. В тексте: «Мы, приверженцы марзпана, «*Васакианк*»! — подчеркивая каждое слово, ответил Гадишо, так же спокойно и пристально глядя на Вардана. — Мы тоже любим отчизну, хотя и мыслим иначе, чем вы...» [Демирчян, 1985, с.358]. Таким образом, происходит расширение семантического объема антропонимов, автором создается бинарная оппозиция и генерируется в тексте особая экспрессивная маркированность.

Переход имен собственных в нарицательные (апеллятивация) может быть полным или частичным, ситуативным. При полном переходе ИС в ИН сопровождается разрывом первоначальной связи "имя - объект" и обретением именем связи с новым понятием, при этом

прописная буква заменяется на строчную, а при ситуативном переходе – «имя известного человека или географического объекта привлекается для сравнения или общественной оценки» [Суперанская 2002: 9-10]. В исследуемом романе выделены собирательные антропонимы со значением «множественности», принадлежности к определенной группе или территориальной местности. Это своеобразный способ языковой экономии в перечислении тех представителей, которые относятся к совокупности определенного родового имени, названия династии или топонима. Автор вводит в антропонимическое пространство романа такие номинации, как *мамгуны* (личное имя Мамикон) [Ачарян 1946, с.184], *рштуны* (Рштуник, провинция) [Ачарян, 1948, 304], *арируны* (Арцруник, княжеский род) [Ачарян, 1942, с.31], *хорхоры* (Хорхор, деревня в Западной Армении) [Ачарян, 1944, с.164]; *можки* (Мокс/Мокг, поселок, провинция в Западной Армении) [Ачарян, 1979, с.243]. В тексте: «Раз ты это понял, дядюшка Артэн, то пойми и то, что *мамгуны* перед тобой или *рштуны*, *хорхоры* или *арируны* — все равно кровь-то у нас одна, земля — одна, горе — одно; и враги у нас одни и те же...» [Демирчян, 1985, с.419]. Автор тем самым хотел приравнять все слои общества на благо общего дела – спасения и защиты родины.

Таким образом, принципы и механизмы семантизации литературных антропонимов, являющиеся результатом сигнификативного, деннотативного и коннотативного аспектов, способствуют актуализации семантики литературных антропонимов. Подобные антропонимические единицы в исследуемом романе выступают не только как номинативные средства, но и как дополнительный экспрессивный прием мастерства писателя в работе над образом персонажа, как средство авторского видения и концепта произведения. В восприятии читателя они выступают как ключевые семантические маркеры, обладающие глубоким коннотативным содержанием и выражающие культурно-исторические значимые смыслы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева, Л. Семантика литературного антропонима / Л. Андреева // Русская ономастика. Рязань, 1977. С. 157-160
2. Ачарян, Гр. Словарь армянских личных имен, в 5 тт. / Гр. Ачарян. - Ереван, 1942-1962.
3. Ачарян, Гр. Этимологический коренной словарь армянского языка / Гр. Ачарян. - Ереван: ЕрГУ, 1979.
4. Бакастова Т.В. Типы и функции семантизации имени собственного в художественном тексте // <https://fitzgerald.narod.ru/critics-rus/bakastova-semantiz.html>
5. Буштян, Л.М. К проблеме фонетической коннотации собственных имен в поэзии / Л.М. Буштян // Русская ономастика. - Одесса, 1984. - С. 118-122
6. Горе, М.С. Природа семантики антропонимов в художественном тексте / М.С. Горе // Актуальные вопросы русской ономастики. Сборник научных трудов. - Киев УМКВО, 1989. - С. 148.)
7. Дервяго А.Н. Имя собственное в художественном тексте учебно-методическое пособие. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова 2008
8. Иванцова, Е.В. Семантическая трансформация имени в лексике и фразеологии современного русского языка / Е.В. Иванцова: автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.02.01. - Москва, 1998.
9. Карпенко, Ю.А. Специфика ономастики / Ю.А. Карпенко // Русская ономастика. Сб. науч. трудов. Отв. Ред. Ю.А. Карпенко. - Одесса: ОГУ, 1984. - С. 3-16
10. Липихина, Е.Л. Структура и функции поэтонимов в художественных текстах для детей (на материале произведений А.М.Волкова, Н.Н.Носова, С.Я.Маршака, К.И.Чуковского) / Е.Л.Липихина: автореф. дисс....канд. филол. наук: 10.02.01 / ТюмГУ.- Тюмень, 2003. - 22 с.
11. Разумова, Л.В. Стилистические аспекты вторичной номинации имен собственных / Л.В. Разумова: автореф. дисс.... докт. филол. наук: 10.02.01 – Челябинск: Челябинский госуниверситет, 2002. с.8

12. Рут, М.Э. Антропонимы: размышления о семантике Известия Уральского государственного университета. — 2001. — № 20. — С. 59-64.
13. Ситюк, Г.П. Имя собственное как элемент лексико-семантической системы языка / Г.П. Ситюк, Е.Ф. Кудина // Вестник Киевского университета. Романо-германская филология. Вып. 21. - Киев: Вища школа, 1987. - С. 84-86.
14. Суперанская, А.В. Эволюция теории имени собственного в Европе / А.В. Суперанская // Вопросы филологии. - 2002. - № 3 (12). - С. 5-17.
15. Фонякова, О.И. Имя собственное в художественном тексте. Учебное пособие / О.И. Фонякова. - Л., 1990.- 98 с.
16. Фролов, Н.К. Избранные работы по языкознанию / Н.К. Фролов, в 2-х тт. – Тюмень: ТюмГУ, 2005.
17. Шерстюкова Е.В. Апеллятивация имен собственных личных как способ вторичной номинации //Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 3 (10) 2011

ИСТОЧНИКИ

18. Демирчян, Д.К. Вардананк. Ист. роман в 2-х книгах. Пер. с арм. А. Тадеосян, послесл. В. Налбандяна. - Ереван: Советакан грох, 1985. - 736 с.
19. Демирчян, Д.К. Вардананк. Ист. роман. Сост-ль примеч. и слов. топон. К.К. Тиратурян (1 кн.), А.А. Бежанян (2 кн.). - Ереван: Луйс, 1987. - 1004 с. (на арм. яз.).